

BAQSILARDIŃ ATQARIW SHEBERLIKLERI

Rambergenova Uldana

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsishılıq hám dástanshılıq” qanigeligi 1-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639024>

Annotaciya. *Bul maqalada baqsılardıń atqarıw sheberlikleri hámde Ál Farabiy, Maxmud Qashgariy, Beruniy, Ibn Sina, Dervish Áliy, Qorqıt ata, Soppaslı Sıpıra jıraw, Babur, Nawayı ózleriniń ólmes shıǵarmalarında baqsı-jırawlardıń el arasında abıroyǵa iye bolǵanlıǵı jóninde kóp ǵana hikmet qaldırǵanı tuwralı sóz etilgen.*

Gilt sózi: *Jıraw, baqsı, sazende, qıssaxan, qosıqshı, atqarıwshılıq óneri, ruwxıy, ábizámzám, xalıq.*

THE PERFORMANCE SKILL OF THE PERFORMERS

Abstract. *In this article, the performing skills of the Bakhshis, including Ál Farabi, Mahmud Kashghari, Beruni, Ibn Sina, Darvish Ali, Korqıt Dada, Soppaslı Supra Jirov, Babur, Navoi, have gained prestige among the Bakhshi-jirovs in their artistic works. It is rightly said that he left behind a lot of wisdom.*

Key words: *Jirov, Bakhshi, musician, storyteller, singer, performing arts, spiritual, ábizámzám, people.*

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Аннотация. *В данной статье исполнительское мастерство бахши, в том числе Аль Фараби, Махмуда Кашгари, Беруни, Ибн Сины, Дарвиша Али, Коргыта Дада, Соппаслы Супра Джирова, Бабура, Навои, завоевало авторитет среди бахшиджиров в своем творческом Справедливо сказано, что он оставил после себя много мудрости.*

Ключевые слова: *Жиров, Бахши, музыкант, сказитель, певец, исполнительское искусство, духовное, ábizámzám, народ.*

Атқарыўшылық өнери (жыраў, бақсы, сазенде, қыссахан, қосықшы) халықтың есте жоқ ерте заманлардан бери ҳаўа менен нандай тиришиликтиң руўхый эбизэмзэмы болып келеди. Халық басындағы аўыр мийнет, жоқшылық зары, терең қайғысына шериклесип, адамларға дэртлесте болды. Атқарыўшылар халықтың өз басынан кеширген қанлы шежиресин қызғыштай қорып, әўладларға ўэсият болып қаларлықтай мың мың қатарлап дэстан, қосық сазларын мудамы ядлаў менен, небир қыйын намалар менен аўыр

дэстанларды адамлардың жалғыз кеўил хошы, қайғысын умыттыратуғын демлери ушын ғана арналып, миллионлардың жүрегин тербетип отырды.

Халық тәбият жарасық еткен талант қәсийетлерин дәлиллеп бериўге қурбы жетпей, түсинде аян болған әрўақлы адамлардың тағам бериўинен ямаса таңлайына түкириўинен пайда болатуғын сыйқырлы қубылыс деп түсинилген. Љырғыз дэстаны «Манас»ты атқарыўшы Тыныбек түсинде Манас пенен ушырасып, қолынан тағам жеп жыраў болса, қарақалпақ дэстаны «Ашық Нәжеп» те нәжеп түсинде Ашық Айдын пирдиң қолынан қырық кесе шарап ишип, соның лепесинен желден жүйрик сазенде, лапызы бәлент бақсы болып шығады.

Әл Фарабий, Махмуд Қашғарий, Беруний, Ибн Сина, Дервиш Әлий, Қорқыт ата, Соппаслы Сыпыра жыраў, Бабур, Наўайы өзлериниң өлмес шығармаларында бақсы-жыраўлардың ел арасында абыройға ийе болғанлығы жөнинде көп ғана ҳикмет қалдырады. Олардың ардақлаған атқарыўшылары хан сарайындағы дәбдебели қурғақ мақтаўшы «өнерпазлар» емес, ал халық арасында жүрип, олардың гөззаллық дүньяға эстетикалық кумарлылығын асырып жүрген халық жыраўларын, халық бақсыларын мақтаныш етеди. Әсирлер бойы әўладлар жүрегинде ядланып киятырған Соппаслы Сыпыра жыраў, Шалгез, Жийен, Халмурат, Шанкот, Нурабылла, Нурназар, Жийенбай, Бекмурат, Қурбанбай жыраўлар, Ғәрипнияз, Ешбай, Аташ, Нуржан, Ақымбет, Муўса, Сүйеўлер де уллы атқарыўшылардың қәбириниң басында зыяратлап жүрип уйқлап қалыў қусаған әзелден көпшиликке мәлим кәраматларды басынан кеширген етип тәрипленеди.

Қосық, нама-сазлары, ол адамлардың сезимин оятып, мәдениятын тәрбиялап, эстетикалық талғамын қәлиплестириў менен бирге раўажланыўына алып келеди. Улыўма Орта Азия, Закавказье, хәм Жақын Шығыста, соның ишинде қарақалпақ халқының атқарыўшылық искусствосы мәдений турмысындағы атқаратуғын ўазыйпасы, әҳмийети жағынан теңи жоқ қубылыс десек те асыра силтемеген боламыз. Ол халқымыздың сезимлерин идеялық жақтан байытыўда тәрбиялық қуралы болады.

Бақсы жыраў, улыўма қарақалпақ әдебияты, искусство дәстүринде ядыкешлик оғада уллы өнер болып келди. Бул дәстүр тек қарақалпақларда ғана емес, бурынғы баспа сөзи болмаған яки раўажланбаған халықлардың бәрине де ортақ характерли белгилерден есапланады. Сонлықтан шайырда, бақсы, жыраў, қыссахан, қосықшылар да, сазенделер де, бар күшин ядлаўға жумсап, атадан балаға ядлаў жолы менен өткерип отырды. Халық ғәзийнесине садықлық, ҳақ кеўиллилик, өз-өзине талапшаңлық хәм тамашагөйлер тәрепинен сыртқы қадағалаўшылық булардың бәри коллектив мүликтин үзликсиз жасап,

өрис алып келиўинде айрықша күш берди. Өйткени дәстанды шала айтатуғын, сазды бузып шертетуғын жеңилтек атқарыўшыларды сыртқы орталық хош көрмеген. Ўақтында дәрхал «оңлап айт» деп тәртипке шақырып, мудары дүзеп барған. Усы бир атқарыўшылар менен аудитория арасындағы үзликсиз қарым-қатнас «бақсы-жыраў» деген терминнің туўыўына, кәлиплесиўине тиккелей тәсир еткенлиги сезилди.

Атқарыўшылар өзлериниң артықмаш таланты менен аудиторияның хожеини есапланады. Дәстан қахарманларының руўхый өзгешеликлерине сай гейде ғайбарлы талас, гейде толқыған епкин узақ дәстанларды шын ықлас пенен ағытылып жырлаған ўақытларды бет әлпетине нур ойнап, көзи жалынлап, пүткил денениң хәрекети бир сапқа дизилип, үлкен бир сахналық көринис қулпырып сала береді.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.

8. Jiyyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.

20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Аюпова К., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАК БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.

33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
39. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
40. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
41. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
42. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
43. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
44. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
45. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан ҳамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.
46. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA " GULAYIM" //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 185-187.

47. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 648-653.
48. АБАТБАЕВА Р. КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-66.
49. SEGIZBAEVA G., ABATBAEVA R. QORAQOLPOG‘ISTONDA FORTEPIANO JANRINING RIVOJLANISHIDA DILBAR ERNIYAZOVANING TUTGAN O‘RNI //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 110-114.
50. Abatbaeva, R. (2023). BALLAD GENRE BY COMPOSER NAJIMADDIN MUHAMMEDDINOV. Modern Science and Research, 2(10), 340–343.
51. Abatbaeva, R. "International Scientific Journal Theoretical & Applied Science manifestation of european and national traditions in the karakalpak ethno-opera «gulayym» SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS http." T-Science. org 18 (2022).
52. GAYIPOVA M., ABATBAEVA R. QORAQALPOQ AKADEMIK QO ‘SHIQCHILIK SAN’ATIDA BAZARBAY NADIROVNING TUTGAN O ‘RNI //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 84-88.
53. Abatbaeva, R. (2023). KOMPOZITOR NAJIMADDIN MUXAMMEDDINOV DÓRETIWSHILIGINDE ERTEK JANRÍ (Тоғыз тоңқилдақ бир шиһкилдек ertegi tiykarında). Вестник музыки и искусства, 1(2), 46–51.
54. Gaybullaeva, X., & Abatbaeva, R. (2023). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF A NEW CREATIVE FOLK SONG ORCHESTRA IN NEW UZBEKISTAN. Modern Science and Research, 2(10), 163–170.
55. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 138-144.
56. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 138-144.
57. YO‘LDASHEV A., ABATBAEVA R. USTOZIM NESIPBAY ALEKEEV TURSINBAEVICHNING IJODIGA BIR NAZAR //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 123-129.

58. Abatbayeva U. INITIAL LEVEL OF STUDENTS'MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT //Modern Science And Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 323-326.
59. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 496-498.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH